

நாடகக் கலைச்சொற்கள்

ஆய்வாளர் இரா. அபிராமி

ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்ட மாணவி, இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ. கற்பகம்

இணைப் பேராசிரியர், இசைத்துறை (பரதநாட்டியம்)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுசுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442817](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442817)

புரட்சி நாடகம், நகைச்சுவை நாடகம், துன்பியல் நாடகம், வரலாறு நாடகம், புராண நாடகம் என நாடகங்கள் பல்வகைப்படும். நாடகத்தின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயருண்டு. அப்பெயர்கள் நாடகத்தின் செயல்பாடுகளை விரிவாக செயல்படுத்தும் வகையில் கலைஞர்களுக்கு உதவி புரிய தக்கவை ஆகும். நாடகத்தை வரையறை படுத்த வகை செய்பவை இக்கலைச்சொற்கள். நாடகவியலோடு தொடர்புடையவை இக்கலைச்சொற்கள் ஆகும். ஆடுகளம் ஆடுபரப்பு கூத்தாட்டவை போன்ற இலக்கிய வழக்குச் சொற்களும் இதில்கையாளப்படுகிறது. எளிமை கருத்தாடலில்வலிமைபுரிதிறன் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் கலைச்சொல்லாக்கத்தில் பேணப்படுகிறது. திறவு சொற்கள்: செறிவுறு நாடகம், புணையியல் நாடகம், ஆவண நாடகம், ஆக்க நாடகம் ஈரஞர் நாடகம்.

முன்னுரை

நாடகவியல் என்று அறியப்படுகிற நாடகத்தின் பலவகை கூறுகளையும் உள்ளடக்கிய சொற்றொடர் கலையின் முத்தமிழின் முகமாய் விளங்கும் காட்சி வெளிப்பாடாகும். உலகளாவிய நிலையில் நாடகம் இன்று காட்சிபடுத்தலுக்காக மட்டுமின்றி கருத்து பிரச்சாரம் விழிப்புணர்வு உரிமை மீட்புகல்விபயிற்சி ஆகியதுறைகளிலும் ஊடுருவியுள்ளது. இச்சூழலில் தமிழக நாடக கலைச்சொற்கள்; அவ்வப்போது அங்கொன்று இங்கொன்றுமாய் நூலடைவுகளில் வரிசைப்படுத்துவதோடு அமையக் காண்கின்றன. அவற்றை தொகுத்து அகாராதியாக்கிய திரு ரவீந்திரன் அவர்களின் நூல் மிகவும் எனது ஆய்வுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது. அத்தகைய கலைச்சொற்களின் விளக்கத்தை தற்போது அளித்துள்ளேன்.

அங்கம்

நாடக காட்சிப்படுத்துதலின் எளிமை கருதி பிரிக்கப்படும் பெரும் பகுதி இது பல அங்கங்கள் இணைந்த தொகுப்பே முழு நாடகமாக பரிணமிக்கிறது நாடக போக்குக்கு சிர்மை சேர்க்கும் வண்ணமும் கதை போக்கில் எவ்வித

தடையும் ஏற்படுத்த வண்ணமும் அங்கம் அமைந்திருத்தல் சிறப்பு தரும். காட்சி வெளிப்பாட்டின் சூழல் மாற்றத்திற்கு அங்கம் முதலான பாகுபாடு இன்றி அமையாது ஆகிறது ஒவ்வொரு அங்கமும் பல காட்சிகளாக பகுக்கப்படுவதுண்டு பொதுவாக நாடகங்கள்; 5 அங்கங்களாக பகுக்கப்படுகின்றன தற்போது நாடக படைப்புகள் ஓர் அங்கமாகவோ ஈரங்கமாகவோ படைத்தளிக்கப்படும் நிலை அதிகமாக காணப்படுகின்றன.

காட்சி மணி

நாடக காட்சியின் தொடக்கத்தினை அறிவிக்கும் மணி

காட்சி மாற்று மறைப்பு திரை

வண்ண மடிக்கப்பெற்ற இவ்வகை திரைகள் ஒவ்வொரு காட்சி அல்லது அங்கங்களின் முடிவில் இறக்கப்பட்டு அடுத்த காட்சி மாற்றத்தின் மறைப்பு திரையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்திரைகளுக்கும் நடத்தப்படுகிற நாடகங்களுக்கும் சூழலை உருவாக்குவதில் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இத்திரைகள் நாடகம் நடக்கவிருக்கின்ற அரங்கின் நிரந்தர அமைப்போடு தொடர்புடையவாகும்.

ஆடு பரப்பு

நடத்து கலைகளின் நடிப்பியல் பரப்பினை ஆடு பரப்பு என வழங்குவது முறையாகும். ஆடுகளத்தின் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலைஞர்களின் நகர்வு தன்மைக்கேற்ப ஆடு பரப்பின் விரிவும் சுருக்கமும் பயின்று வரும். சங்க இலக்கியம், வெறி, தை நீராடல் போன்ற நடத்துக்கலைகள் முறையே மணல் மேடு ஆற்றின் கரையோரம் ஆகிய பரப்புகளில் நடைபெற்றதாக குறிப்பு. வள்ளி குரவை போன்ற நடத்து கலைகள் குன்றின் மேற்பரப்பில் நடைபெற்றதாக தெரிய வருகிறது.

ஆடுகளம்

திறந்தவெளி நடிப்பிட களமாக ஆடுகளம் எனப்படுகிறது. போர்க்களம் வயல்கள் ஆற்றுப்படுகை மணல் மேடுகள் போன்றவை சங்க கால ஆடுகளமாக அமைந்தன.

நடிப்பு வழிமுறை

நடிப்பு தொடர்பான செயல்முறை விளக்கங்கள் கோட்பாடுகள் போன்றன நடிப்பு வழிமுறைகள் என கொள்ளப்படுகின்றன. தமிழில் விகோ நாராயண சாஸ்திரியின் நாடகவியல் பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் நடிப்பு கலையில் தேர்ச்சி பெறுவது எப்படி போன்ற நூல்கள் உதவி புரிய தக்கனவாகும். மேயர் கோல்ட் பிரக்ட் ஸ்டானில் வாவ்ஸ் கி போன்றோர் நடிப்பு வழி முறைக்கான பல குறிப்புகளை வகுத்து தந்துள்ளனர்.

வேண்டு நிலை

நடிப்பிலோ பேச்சிலோ முன்கூட்டியே தயாரிப்பின்றி அந்த வேலைக்கு ஏற்ப விருப்பம் போல் செயல்படல் சமயோசிதம் எனப்படுகிறது.

முடிவைமைதி காட்சி

தும்பியல் நாடகங்களின் வரிசைக்கு பின் நாடக முடிவில் பார்வையாளர்களின் மன இறுக்கத்தை தளர்த்த வேண்டி தனியாக சிறு நகைச்சுவை நாடகக் காட்சிகள் நடத்தப்படுவதுண்டு. இதுவே முடிவைமைதி காட்சி எனப்படுகிறது.

கதை கூறும் உருவகம்

இது ஒரு வகையான உருவக நாடகம். பொதுவாக நல்வழிப்படுத்தும் நீதி கதைகள் இவ்வகையில் உருவகப்படுத்தப்படுகின்றன.

அரவான் களப்பலி

பாரத கூத்தின் ஒரு பகுதி அரவான் களப்பலி நாடகமாக நடிக்கப்பட்டு வருகிறது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையேயான 18 நாள் போர்தொடர்பான கதை கூற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு இது அமைந்துள்ளது. பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் வண்ணம் அரவான் பலியாகிறான் தும்பியல் நாடகமாக இது அமைந்துள்ளது.

ஈரூரைஞர்; நாடகம்

சிறு நாடகமாக அமைந்து அதில் இரண்டு பேர் நடிகராகவும் அந்த இருவர் மட்டுமே உரையாடு

பவராகவும் பயின்று வருமாறு வடிவமைக்கப் பட்டுள்ள நாடகம் இவ்வகைப்படும்.

பொருமுக எழினி

நடுவில் பிரிந்து இருபக்கமாக விலகி செல்வதும் இரு பக்கத்திலிருந்து வந்து நடுவில் பொருந்துவது போன்ற அமைப்புடைய திரை இது.

புணைவியல் நாடகம்

உரையும் பாடலுமாக அமைந்து வரும் நாடக வகை இது இன்பியல்; சார்ந்த இவ்வகை நாடகங்கள் சிக்கலான கதை பின்னலை கொண்டு விளங்குவனவாகும். பாத்திரப்படைப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படாத நிலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரான்சு நாட்டில் 19ஆம் நூற்றாண்டில் இவ்வகை நாடகங்கள் சிறப்புற்று விளங்கின.

ஆவண நாடகம்

உண்மை ஆதாரங்களையும் வரலாற்று ஆவணங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு பத்திரிக்கை செய்திகள் ஆவண காப்பகங்கள் அதிகார வரலாறுகள் குறிப்பேடுகள் இதழ்கள் இவற்றின் துணையுடன் உருவாக்கப்படும் நாடகங்கள் ஆவண நாடகங்கள் ஆகும்.

ஆக்க நாடகம்

இது குழந்தைகளுக்கான ஒரு நாடக கலை. இவ்வகை நாடகம் குழந்தைகளையே நாடக ஆசிரியர்களாகவும் நடிகர்களாகவும் பார்வையாளர்களாகவும் கொண்டிருக்கும். குழந்தைகள் வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுதல் மூலம் தங்களது விளையாட்டுகளையே நாடகமாக மேலுருவாக்கும் செய்து கொள்வர். கதைகரு குழுவினர்கிடையே ஏற்படும் அனுபவத்தின் அடிப்படையிலேயே வடிவம் பெற்றுக் கொள்ள தாமாகவே உரையாடலை நிகழ்த்தும் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர் ஆக்க நாடகத்திலே காட்சி அமைப்போ ஆடை அமைப்போ ஒளி அமைப்போ காட்சி பொருட்களோ ஒப்பணையோ குறிப்பிடத்தக்க அரங்கமேட தேவையில்லை

ஒரு குழந்தை குழந்தைகள் குழு அதற்கு ஒரு தலைவர் ஒரு விரிவான பரப்பிடம் ஒரு நாடகக் கதை வளர்ச்சிக்கு ஏர்புடைய கருத்துரு இடையே ஆக்க நாடகத்திற்கு தேவையான கூறுகள் ஆகும்.

ஒலி நிலை மாற்றம்

உரையாடலின் போது உச்சரிப்பில் ஏற்படும் சொல் அழுத்தத்தில் ஒலியை ஏற்றி இறக்குவது இவ்வகைப் படுகிறது இவ்வகை ஏற்ற இறக்கத்தில் உருவாகும் அதிர்வுகளின் ஆழத்தை பொறுத்து ஒலி நிலையின் ஏற்றமும் இறக்கமும் கணக்கிடப் பெரும்.

அங்கதம்

மனிதனுடைய குறைகளையோ பழி குணங்களையோ பேச்சு நகைச்சுவை மூலமாக வசை தாக்குதல் செய்யும் நிலை இது. இலக்கிய முறைமைகளில் குறிப்பிடத்தக்கதாக கருதப்படும் அங்கதம் நகைப்பு விமர்சன போக்கினை அடிப்படையாகக் கொண்டு மனித செயல்பாடு களையும் நிறுவனங்களையும் மைய மாக்கிக் கொண்டு வெளிப்படுகிறது மனித நீதியையும் மரபுகளையும் சீர்படுத்துவதற்கும் இத்தகைய அங்கதன் பயன்படுத்தப்படுகிறது நகைச்சுவை நாடகங்கள் பெரும்பாலும் இத்தகைய அங்கத சுவையை அடிப்படையாகக் கொண்டே விளங்குகின்றன.

நிலைப்படு சூழல்

திரும்ப திரும்ப வரும் பாங்கு நிகழ்வு சூழல் போன்றன நாடகங்களில் பயின்று வரும் நிலை இவ்வாறு அமைகிறது பழிக்கு பழி வாங்குதல் காதலுக்கு எதிர்ப்புநிலை சொல்லல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் போன்ற நாடகங்களில் அடிக்கடி பயின்று வரும் சூழல்களாகும்

இசை அசை குறை

எதிராகவும் மாறுபட்ட செயல்பாடுகளை கொண்டும் அமையும் பாத்திரம் இவ்வகை படுகிறது. பொதுவாக முரண்பாத்திரமானது கதை தலைவனாகிய

நீர்நிலை பத்திரத்திற்கு எதிரான செய்கைகளை கொண்ட அமையும் சில நேரங்களில் முரண்பாத்திரமே கூட முரண் பாத்திரமாக அமைந்து வருவதுண்டு முரண்பாத்தின் செயல்பாடு பொதுவாக மாறுபட்ட அமைவதால் அந்நிலையானது முரண்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது

செறிவுறு நாடகம்

ஒரு நாடகத்துக்கான அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கி மேடை ஏற்றத்தில் பிறக்கும் நாடகம் சிறக்கும் நாடகம் இது எனலாம் இவ்வகை நாடகமானது திட்டமிடப்பெற்ற உரையாடலுடன் இயங்கு நிலையில் சிறந்து விளங்கும். இதனை ஒரு நாடக உருவாக்க கொள்கையாகவே யூசின்கிரைபு என்பார் செயலாக்கம் செய்தார்.

கூறுகள்

அரிஸ்டாட்டிலின் கோட்பாட்டின்படி அறிவியல் ஆகும் காலம் இடம் நடிப்பு தொடர்பான மூன்று ஒருமை கூறுகள் இவ்வகையில் அறியப்படுகின்றன ஒரு நாடகமானது ஒரு நாளில் இக்கோட்பாட்டின்படி ஒரு நாளில் நடப்பதாக அமைய வேண்டும் அது போல ஒரே இடத்தில் நடைபெறுவதாக அமைய வேண்டும் மேலும் இசையின் பாற்பட்ட நிகழ்வு இது. அதன் போக்கிலிருந்து மாறுபட்டு அசை எழுச்சி நிலையினின்றும்; வேறுபட்டு அமையும் தன்மை இது.

வேகவீதம்

நாடகம் பண்பு நிலையில் கொண்டுள்ள போக்கு பாங்கு நகர்வு வேகம் இவற்றை மிளிரச் செய்வது அவற்றின் வேக வீதம் ஆகும் துப்பறியும் நாடகங்களின் வேகம் வீதம் மற்றெந்த நாடகங்களையும் விட அதிகமாக அமைந்து வரும்.

கலை கலவை

வடிவ துணுக்குகள் ஒருங்கே கலந்த நிகழ்ச்சி இது.

முரண்பாத்திரம்

நாடகத்தை பொறுத்தவரையிலும் கதை பின்னலில் மையக் கதை கூறுக்கு உகந்த வகையில் அல்லாமல் ஒரே ஒரு கதை பின்னலுடன் அமைய வேண்டும் இவ்வகை கால இட நடிப்பு அடிப்படையில் நாடகம் படைக்கு முயற்சிகள் பெருமளவில் நடைபெறவில்லை நாடக நிகழ்வு இவ்வகை வரையறைகளை கடந்து நிற்பது என்றே கருதப்படுகிறது ஷேக்ஸ்பியரின் டி எம் பாஸ்ட் இவ்வகை ஒருமை கூறுகள் கொண்டமைந்த நாடகத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

பொதி பொருள்

வெளிப்படையாக கூறாமல் பொருளை உள்ளடக்கமாக வைத்து கூறும் நிலை இது நாடகங்களில் பாத்திரங்களுக்கு உள்ளான உரையாடல் சிறப்புக்கும் பாத்திரத்த தன்மையின் வெளிப்பாட்டிற்கும் இத்தகைய பாங்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

முடிவுரை

நாடகம் என்னும் அரும்பெரும் கலையை பல நாடக மேதைகள் சிறப்புற வளர்த்து வந்து பல நற் சிந்தனைகளை மக்களிடம் பரப்பி வந்துள்ளனர். நாடக கலை சொற்களை சேகரித்து அகராதியாக அளித்த திரு. ரவீந்திரன் அவர்கள் நாடகத்திற்கு பெரும் பணியாற்றி உள்ளார் என்றே கூற வேண்டும் ஒவ்வொரு கலைச்சொற்களும் நாடகத்தின் உத்தியை வரைமுறைகளை வழிமுறைகளை கண்முன் கொண்டு வந்து விலக்கியது சிறப்பாகும்

துணைநூற்பட்டியல்

1. கலைச் சொல் அகரத்தி, திரு. இரவீந்திரன், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
2. கலைஞரின் சிலப்பதிகார நாடகக் காப்பியம், முனைவர் செ.கற்பகம், ஓளவைக்கோட்டம், திருவையாறு, 2024
3. பேரா.சே. ராமானுஜத்தின் நாடக வாழ்க்கை, சண்முக சர்மா ஜெயபிரகாச சர்மா.